

АДАБИЙ ТАЪЛИМДА КЕЛАЖАК ЎҚИТУВЧИСИ КОНЦЕПЦИЯСИ
(Ўзбекистон таълим тизими мисолида)

Мавланова Саидахон Умаровна

СДВМЧБУ Тошкент филиали “Ўзбек, рус ва хорижий тиллар”
кафедраси ассистенти (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада таълимда келажак ўқитувчиси концепциясини яратишнинг зарурати, долзарблиги, мақсад ва вазифалари илмий таҳлил қилинган. Келажак ўқитувчиси шахсини тарбиялаш тизими, тамойиллари, усуллари, шахсий ва касбий компетенциялари ишлаб чиқилган ва илмий асосда тавсифланган.

Калит сўзлар: келажак, ўқитувчи, эврилиш, концепция, тамойил, усул, компетенция, концептуал муаммолар.

Аннотация: В данной статье научно анализируются необходимость, актуальность, цели и задачи создания концепции будущего учителя на примере образования. На научной основе разработана и описана система воспитания личности будущего педагога, ее принципы, методы, личностно-профессиональные компетенции.

Ключевые слова: будущее, учитель, эволюция, концепция, принцип, метод, компетентность, концептуальные проблемы.

Abstract: This article scientifically analyzes the necessity, relevance, goals and objectives of creating the concept of a future teacher on the example of education. On a scientific basis, the system of educating the personality of the future teacher, its principles, methods, personal and professional competencies and the teaching staff is developed and described.

Key words: future, teacher, evolution, concept, principle, method, competence, conceptual problems.

Замонавий мутахассис кадрларни тайёрлаш масаласи таълимнинг ҳар доим ўз долзарблигини йўқотмайдиган масалаларидан биридир. Жамият ва унга қўйилган талабларнинг замонавий шароитларга мос ҳолда ўзгариши, таълимга замонавий технологияларнинг жорий қилиниши, инсоният онг ва тафаккурида юз бераётган эврилишлар, маънавий арконларга таъсир этувчи ходисаларнинг кўпайиши билан боғлиқ кўплаб омиллар жамиятнинг илғор кишилари бўлган ўқитувчилардан ҳар доим таълим ва тарбия жараёнида буни ҳисобга олишларини талаб қилади. Бу омилларни ҳисобга олмасдан замонавий ўқитувчи бўлиш мумкин эмас.

Ўзгарувчан жамият талаблари муайян қонуниятлар асосида юз беради. Ушбу қонуниятларга таянган ҳолда муайян соҳанинг истиқболдаги ривожланиш тамойиллари, концептуал муаммолари ҳақида илмий-назарий хулосалар чиқариш мумкин. Муайян фанни ўқитиш методикаси билан боғлиқ илмий муаммолар ҳам шулар жумласидандир.

Келажак ўқитувчиси сиймоси ўқитувчилар учун касбий идеал вазифасини ўташи билан муҳим ҳисобланади. Уни яратишда жамият, таълим, фан ва ахборот технологиялари каби бир неча соҳаларнинг илғор ютуқларини бир нуқтада жамлаш, умумлаштириш лозим. Касбий ва шахсий мукамаллик келажак ўқитувчиси сиймосининг асосий шартидир.

Келажак ўқитувчиси кўп қиррали сифат ва фазилатларга эга ўқитувчи бўлиб, ўқувчиларни таълим муассасалари ва ундан кейинги давр ҳамда замонавий меҳнат бозори талабларига жавоб бера оладиган, ҳаётий вазият ва шароитларга тез мослашувчан ва тезкор қарор чиқаришга қодир, ностандарт фикр юритиш кўникмасига эга қилиб тайёрлашга қодир мутахассисдир.

Ўқитувчи касби борасида буюк педагог олимлар кўплаб фикр-мулоҳазаларни баён қилишган. Я.А.Коменский ўқитувчининг асосий мақсади ҳақида “талабалар томонидан ўрнатилган бўлишга чорловчи шахсий юксак ахлоқи, одамларга муҳаббати, билими, меҳнатсеварлик ва бошқа фазилатларни намойиш қила оладиган, инсонпарварлик асосида тарбиявий ишларни олиб борадиган, ўз касбининг етук мутахассиси бўлиш”[1], - деб таъкидлаган. Олим таъкидлаганидек, шахсий юксак ахлоқ, муҳаббат, билим, меҳнатсеварлик, ўз касбининг етук мутахассиси бўлиш ўқитувчидан ўз устида доимий ишлашни тақозо қилади.

Келажак ўқитувчиларини тарбиялаш кенг қамровли, талаб ва эҳтиёжлари доимий равишда ўзгариб турадиган мураккаб жараён дир. Педагогикага ихтисослашган олий таълим муассасаларида келажак ўқитувчисининг доимий ўзгариб, мукамаллашиб борувчи сиймоси ҳар бир таълим ва фан йўналишида мавжуд бўлиши, таълим муассасасининг ўқув жараёни ва илмий фаолияти талабаларда мазкур келажак ўқитувчиси сиймосида мужассамлашга фазилатларни шакллантиришга қаратилиши мақсадга мувофиқ. Бу педагогик олий таълим муассасалари учун мўлжални тўғри белгилаш, ўз фаолиятига танқидий баҳо бериш, мавжуд камчиликларни тезкорлик билан бартараф қилиш имкониятини беради.

Ўқитувчилик касби ва унинг жамият олдидаги масъуллиги борасида буюк сиёсатчилар, файласув ва ёзувчилар ҳам қатор фикрларни билдиришган: “Мен ўқитувчидан яхши ахлоқни талаб қиламан, буни бошқа ҳар қандай фуқародан ҳам талаб қилган бўлардим” (Дени Дидро, француз ёзувчиси); “Бировга ўргатиш учун ўзинг ўрганишингга керак бўладигандан кўра кўпроқ ақл зарур”

(Мишель Монтень, француз ёзувчиси); “Ўқитувчи учун ўзидан ўтиб кетган ўқувчини кўришдан ортиқ бахт йўқ” (Лев Толстой, рус ёзувчиси); “Яхши ўқитувчи билан буюк ўқитувчининг фарқи нимада? Яхши ўқитувчи ўқувчисининг қобилиятларини сўнгги чегарасигача ривожлантиради. Буюк ўқитувчи эса бу чегарани бир қарашдаёқ кўра олади” (Иоганн Гёте, олмон ёзувчиси); “Ўқитувчи оғир ишларни енгил бажара оладиган кишидир” (Ральф Эмерсон, америкалик ёзувчи); “Ўқитиш икки карра ўрганиш демакдир” Жозеф Жубер, француз ёзувчиси...

Таълимда келажак ўқитувчиси сиймосини яратишнинг мақсади олий таълим муассасаларида ўқитувчилар учун зарур бўлаган барча шахсий, маънавий фазилатларни, касбий компетенцияларни ўзида мужассам этган идеал ўқитувчи сиймосини яратишдан иборат.

Замонавий таълимда ўргатишдан кўра ўрганишга ўргатиш кўпроқ аҳамият касб этмоқда. Бу миллий таълимимизда мавжуд талабаларга инсоният томонидан шу пайтга қадар эгалланган мавжуд билимларни ўргатишни энг мақбул йўл сифатида кўриш билан боғлиқ эски ёндашувга қарши туради. Эски ёндашувга кўра мавжуд билимлар талаба онг ва тафаккурига тайёр ҳолда сингдирилади. Бу жараёнда билимлар адабиётларда тайёр ҳолда мавжуд бўлади ва буни ўзлаштириш талабалар учун ҳам, ўқитувчилар учун ҳам қаноатланарли ҳисобланади. Аммо бу талабаларда масала ва ҳодисалар моҳиятини англашга нисбатан ижодий ёндашувни назарда тутмайди, фақат мавжуд билимларни ёдлаш, уларни амалиётга жорий этиш таълимнинг бош мақсади сифатида қаралади. Бундай ёндашувда талабанинг қанчалик кўп билимни ёдда сақлаганига қараб унинг билими ҳақида хулосалар чиқарилади. Мавжуд билимлар янги билимларни кашф этиш учун пойдевор сифатида хизмат қилмаса, бу жараёнда занжирли реакция ҳодисаси кузатилмаса, фан ва ишлаб чиқаришда кутилгандек ривожланиш ва тараққиёт кузатилмайди. Бунинг учун талабалар масаланинг моҳиятини англаши, сабаб ва оқибатларни тушуниб етиши ва хулосалар чиқариш кўникмасига эга бўлиши лозим бўлади. Келажак ўқитувчиси сиймосида ушбу нуқсонларга қарши фикрларни шакллантириш зарур. Бунинг учун келажак ўқитувчиси концепциясини ишлаб чиқиш талаб этилади. Концепцияда унинг мақсад ва вазифалари, келажак ўқитувчиси шахсини тарбиялаш тизими ва унинг асосий принциплари, усуллари, келажак ўқиитувчиси шахсининг умумий ва хусусий касбий компетенциялари, ўз аксини топмоғи лозим.

Адабий таълимда келажак ўқитувчиси концепцияси келажак адабиёт фани ўқитувчиларини тайёрлаш масаласига педагог кадрлар тайёрлашга оид яхлит таълим-тарбия тизимининг узвий ва ажралмас қисми сифатида қаралиши, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларда ривожланиш

бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва Президент томонидан илгари сурилган бешта муҳим ташаббус талаблари асосида миллий ва жаҳондаги илғор тажрибалар, бугунги Ўзбекистон ҳаётидаги реал ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар билан уйғун равишда такомиллаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Адабий таълим келажак ўқитувчиси концепциясининг мақсади педагогик таълимга ихтисослашган олий таълим муассасаларининг ўзбек тили ва адабиёти таълим йўналишида таҳсил олаётган талабаларга адабиёт фани ўқитувчилари учун зарур бўлган замонавий педагогик ва ҳаётий компетенцияларни ўзлаштиришлари учун шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, касбий ва ҳаётий вазиятларга мослашиш кўникмаларини эгаллашнинг педагогик ҳамда амалий асосларини яратишдан иборат.

Адабий таълимнинг жамият олдидagi юксак ижтимоий аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда келажак ўқитувчиси концепциясинингнинг вазифаларини қуйидагилардан иборат қилиб белгилаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

адабиёт фани ўқитувчисига қўйиладиган замонавий (ва келажак) талабларни ўрганиш (прогноз қилиш), умумлаштириш ва педагогик олий таълимда амалга ошириладиган таълим-тарбия жараёнлари мазмунини шу талабларга мослаштириш;

адабиёт ўқитиш методикаси ва педагогика назарияси бўйича олиб бориладиган илмий тадқиқотларда келажак ўқитувчиси концепциясини таълим амалиётига татбиқ этишнинг оқилона механизмларини ишлаб чиқиш;

келажак адабиёт фани ўқитувчисининг профессиограммасини ишлаб чиқиш, мунтазам такомиллаштириб бориш ва уни кадрлар тайёрлаш тизимига жорий қилиш;

жамият ривожланиш қонуниятлари асосида адабиёт фани ўқитувчисига қўйиладиган замонавий (келажак) талаблар, фаннинг ривожланиш анъана ва йўналишларини белгилаш;

талабаларни ўқитувчилик касбига қўйиладиган замонавий (ва келажак) талаблар асосида тайёрлаш, уларга адабиёт фанининг ривожланиш анъаналари ва йўналишлари асосида касбий таълим бериш;

ҳаёт тараққиётининг суръати ва жамият талабларининг ўзгарувчанлигини инобатга олган ҳолда талабаларга адабиёт фани ўқитувчиси касби билан бирга ёндош бўлган қўшимча касб-ҳунар ўргатиш ишларини ташкил қилиш;

адабий таълимда назария ва амалиёт уйғунлиги ва бирлигига эришиш орқали таълим сифатини ошириш;

келажак адабиёт фани ўқитувчисининг шахсий ва касбий компетенцияларини ишлаб чиқиш;

бўлажак адабиёт фани ўқитувчиларининг замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини кучайтириш;

бўлажак адабиёт фани ўқитувчиларига хорижий тилларни ўқитиш мазмуни ва самарадорлигини ошириш;

бўлажак адабиёт фани ўқитувчиларида реал ҳаётнинг вазият ва шароитларга касбий мослашиш кўникмаларини шакллантиришга кўмаклашиш.

Келажак ўқитувчиси шахсини тайёрлаш масаласи мураккаб педагогик жараёндир. Шунинг учун уни тизимли равишда ташкил қилиш ва асосий принципларини белгилаб олиш муҳим ҳисобланади.

Адабий таълимда келажак ўқитувчиси шахсини тарбиялаш тизими узлуксиз ҳамда замонга мослашувчан жараёнлар мажмуидан иборат.

Адабий таълимда келажак ўқитувчиси шахсини тарбиялаш мунтазам ўзгариб ва такомиллашиб борадиган жараён экан, унда юз берадиган ўзгаришларда тарқоқлик кузатилмаслиги ва моҳиятдан узоқлашиб кетмасликни таъминлаш учун унинг қандай тамойилларга таянишини қатъий белгилаб олиш зарур бўлади. Келажак ўқитувчисини тарбиялаш тамойиллари қуйидагилардан иборат қилиб белгиланди:

- илмийлик;
- замонавийлик;
- илмий башорат (футурология) га асосланиш;
- амалиётга асосланганлик;
- мақсадга йўналтирилганлик;
- мунтазамлилик;
- жамиятнинг ривожланувчи ва ўзгарувчан талабларига

мослашувчанлик;

- таълим ва тарбия ишларининг уйғунлиги;
- ўқитувчилик касбида эришилган ижобий натижа ва ютуқларга

таяниш.

Келажак ўқитувчиси айти пайтда ўз соҳаси бўйича эришилган ижобий натижа ва ютуқлардан тўла равишда хабардор бўлиши лозим. Шундагина у келажак ўқитувчиси учун қўйиладиган талабларни қабул қила олади.

Мавзуга ёндош бўлган хорижий ва маҳалла тадқиқотларни ўрганиш натижасида келажак ўқитувчисининг касбий компетенциялари сифатида биз қуйидагиларни таклиф қиламиз:

- билим, кўникма ва малака;
- фанга оид билим, кўникма ва малака;
- ёндош соҳалар бўйича қўшимча касб-ҳунарни эгаллаш;
- назария ва амалиёт уйғунлигини тушуниш;

замонавий таълим технологиялари (шахсга йўналтирилган ёндашув, акмеологик ёндашув, компетенциявий ёндашув, эвристик ёндашув кабилар) ва тарбия методларини ўзлаштириш;

ностандарт фикрлаш ва креатив тафаккур тарзи;

ижодкорлик;

жамият, фан ва соҳанинг ривожланиш қонуниятларини англаш;

замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва хорижий тилларни билиш;

миллий ва хорижий илғор тажрибаларга асосланиш.

Келажак ўқитувчисининг касбий компетенциялари доимий равишда ўзгариб, такомиллашиб борадиган ўсувчи-ўзгарувчи кўрсаткич ҳисобланади. Унинг такомиллашуви илмий жамоатчиликнинг мазкур йўналишда олиб бораётган тадқиқотлари ва уларда билдирилган илмий асосдаги таклиф-мулоҳазаларга боғлиқ.

АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)

1. Материалы науч. сессии АПН РСФСР, посвящённой 300-летию опубликования собрания дидактических трудов Я. А. Коменского (13-14 декабря 1957 г.), М., 1959

2. Муҳамедов Ғ., Ходжамкулов У. Ёшларни ностандарт фикрлашга ўргатишнинг зарурати. / <https://diyor24.uz/4888>

3. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. Т.: “Ўзбекистон” 1971, 98-бет.

4. Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырёх томах. — М.: Наука, 1965—1967, Том №3, -С.92.

5. Mukhamedov, G. I., Khodjamkulov, U. N., Shofkorov, A. M., & Makhmudov, K. S. (2020). Pedagogical education cluster: content and form. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81), 250-257. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.202Q.01.81.46>

6. Shukrullo Mardonov, Umid Khodjamkulov, Shakhlo Botirova, Umida Shermatova. The need to educate young people with the spirit of patriotism in the Context of globalization. Journal of Critical Reviews ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 12, 2020.

<http://www.jcreview.com/index.php?fulltxt=115456&fulltxtj=197&fulltxtp=197-1592271867.pdf>. -P.166-169n Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 4, 2020, Part II

ISSN 2056-5852 European Journal of Research an